

**ИССИҚЛИКБАРДОШ ФИЛЬТРБОП ТЎҚИМАЛАРНИНГ СИРТ ЗИЧЛИГИ
БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШ**

Боймуратов Баходир Холдарович, Профессор

Узаков Умид Толибович, Янгибоев Рузбой Мукумович

Докторант, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

e-mail: bakhodir_b@mail.ru, uzokovumidjon@gmail.com, ryangiboyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347722>

Аннотация. Маколада филтрлаш тўқималарига қўйиладиган асосий талаблар, кимёвий ва ишиша толалардан тайёрланган тўқималарда зовакларнинг табиати ва жойланишига қараб қўйиладиган талаблар, филтрбоп техник тўқималарни сирт зичлигининг тўқиманинг технологик омиллари ва толавий таркибига боғлиқлиги келтирилган. Тўқимали филтрлар нафақат филтрлаш хоссалари, балки эксплуатацион хусусиятлари билан ҳам тўқима тузилишига боғлиқлиги, филтрбоп тўқималарини тўқима тузилишининг V фазасида ишлаб чиқаришига ҳаракат қилиниши ва тўқимада тенг зичликка, тенг мустаҳкамликка эга бўлишига ҳаракат қилиниши ўрганилган. Филтрбоп тўқималарнинг сирт зичлиги бўйича лойиҳалашида унинг технологик омиллари ва тўқиманинг тузилиш параметрлари ўртасидаги боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда, хомашё турига, танда ва арқоқ ипларининг нисбий ҳолати ва ўлчамларига, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича зичлигига боғлиқлигини аниқлаш келтирилган. Шунингдек бир ярим қатламли филтрбоп тўқимани лойиҳалашида унинг тузилиш фазаси, тўқимада иплар ўлчамининг ўзгариш коэффициентлари, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича зичлиги, тўқимани танда ва арқоқ бўйича толали материаллар билан тўлдирish коэффициентлари ҳамда лойиҳаланган тўқиманинг ҳисобий сирт зичлиги аниқланган. Тадқиқот натижасида филтрбоп тўқима тузилиши ва хусусиятлари ўртасидаги функционал боғлиқликлари олиниб, тўқимани тўқув дастгоҳига тахтлаш технологик параметрлари аниқланган.

Калит сўзлар: базальт ипи, танда ипи, арқоқ ипи, тўқувчилик, филтр, сирт зичлиги, тўқима тузилиши.

Аннотация. В статье описаны основные требования к фильтровальным тканям, требования к характеру и расположению пор в тканях из химических и стекловолокон, зависимости воздухопроницаемости фильтровальных технических тканей от технологической параметра и волокнистого состава ткани. Важное значение имеют не только фильтрационные, но и эксплуатационные свойства фильтровальных тканей. Фильтровальная ткань имеет тенденцию производиться в V фазе строения ткани и плотности и что ткань имеет одинаковую плотность и прочность основных и уточных нитей в ней одинаковая. При проектировании по поверхностной плотности фильтроткани с учетом связи между ее технологической и структурными параметрами ткани необходимо определить вид сырья, взаимное расположение и размеры основных и уточных нитей, плотность тканей по основе и по утку. Также определены фаза строения ткани, коэффициент изменения размеров нитей в ткани, плотность ткани по основе и утку, коэффициенты наполнения ткани волокнистыми материалами по основе и утку, и расчетная поверхностной плотности проектируемой ткани. В результате исследования получены функциональные зависимости между структурой и свойствами

фильтровальной ткани, определены технологические параметры заправки ткани на ткацкий станок.

Ключевые слова: базальтовая пряжа, основа, уток, ткачество, фильтр, поверхностная плотность, структура ткани.

Abstract. The article describes the basic requirements for filter fabrics, the requirements for the nature and location of pores in fabrics made of chemical and glass fibers, the dependence of the breathability of technical filter fabrics on the technological parameters and fibrous composition of the fabric. It has been studied that filter fabrics depend not only on their filtration properties, but also on their performance properties on the structure of the fabric, that the filter fabric tends to be produced in V phase of the fabric structure and that the fabric has the same density, the same strength. When designing the technological parameters of a filter cloth, taking into account the relationship between its technological parameters and the structural parameters of the fabric, it is necessary to determine the type of raw material, the relative position and dimensions of the warp and weft threads, the density of fabrics in warp and weft. Also determined are the phase of the fabric structure, the coefficient of change in the size of the threads in the fabric, the density of the fabric in the warp and weft, the coefficients of filling the fabric with fibrous materials in the warp and weft, and the calculated technological parameters of the designed fabric. As a result of the study, functional dependencies between the structure and properties of the filter fabric were obtained, and the technological parameters of threading the fabric on a loom were determined.

Key words: basalt yarn, warp, weft, weaving, filter, surface density, fabric structure.

Кириш. Фильтр матоларини қўллаш соҳасининг сезиларли даражада кенгайиши ва уларни саноатнинг турли соҳаларига жорий этиш белгиланган хусусиятларга эга бўлган янги фильтр матоларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш заруриятини келтириб чиқарди.

Тўқимали фильтр матолари кимё, кўмир, озик-овқат, целлюлоза-қоғоз, тиббиёт ва бошқа саноат тармоқларида суюқликлар, газлар ва ҳаводаги қаттиқ зарраларни ушлаб қолиш учун ишлатилади. Фильтрланаётган суюқлик ёки газ босимига мос равишда фильтрбоп тўқималарнинг узиллиш кучи 3 дан 15 кН гача ўзгариб туради. Замонавий фильтрли тўқималар ҳаводан 0,5 микронгача ва суюқликлардан 1,0 микронгача бўлган заррачаларни тутиб қолиш имконини беради [1].

Саноатда қулланиш соҳаси ва вазифасига қараб, тўқимали филтрлар синтетик (полиамид, полиэстер, полипропилен ва х.к.з.), табиий (пахта, жун, зиғир ва бошқалар) ёки уларнинг аралашмаларидан фойдаланилади [2].

Иқтисодий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, саноат ишлаб чиқаришининг пасайишига ва фильтр воситаларини истеъмол қилишнинг пасайишига олиб келган глобал иқтисодий инқироздан сўнг, глобал фильтр воситалари бозори башорат бўйича ҳар йили 5% га ўсиши кутилмоқда. Ғарбий Европа ва Шимолий Америка бозорлари осиелик шериклар томонидан кучли рақобатга дуч келмоқда. Осиедаги энг йирик фильтр бозори энг юқори ўсиш суръатига эга бўлиб, ҳар йили 9,5% га ўсади.

Хитой Японияни ортда қолдириб, АҚШдан кейин иккинчи йирик фильтрли медиа бозорига айланди. Жаҳон истеъмол филтри бозорида Ҳиндистон, Россия, Туркия, Индонезия ва Таиланд каби мамлакатлар ҳам фаол бўлиб, уларнинг истеъмоли башоратларига кўра, АҚШ, Ғарбий Европа ва Япония эҳтиёжларидан ошади. Бироқ,

hozirgi vaqtda AQSH, Gʻarbiy Evropa va Yaponiya isteʼmol bozorida etakchi bʻlib kolmoqda. Ularning filtrlash materiallarini isteʼmol qiliش darajasi taxminan 60% ni tashkil qiladi [3-4].

Иссиқликбардош фильтрбоп тўқималар асосан бир ярим қатламли қилиб ишлаб чиқарилади. Тайёр тўқиманинг юза зичлиги 650-770 g/m² ни ташкил қилади. Тўқиманинг мақсадига ва берилган сирт зичлигига мувофиқ, чизикли зичлиги 300 текс бўлган базальт ипидан лойиҳаланади. Арқоқ иплари икки қатламда жойлашган - юқори ва пастки. Танда иплари юқори ва пастки қатламлар иплари билан ўзаро боғланиб, юқори қатламдан пастга ўтади.

Тўқимани лойиҳалаш. Тўқимани толали материал билан тўлдириш коэффициентлари арқоқ бўйича юқори ва пастки қатламлар учун алоҳида белгиланади, танда учун эса бутун тўқима бўйича, шунинг учун тўқиманинг қатламларида танда бўйича тўқиманинг тўлдириш коэффициентлари арқоқ тўлдириш коэффициентидан каттароқ бўлиши керак [5-7].

Тўқиманинг ўрилиш расми ва геометрик тузилиш модели 1-расмда кўрсатилган. Тўқима Somet Thema Super Excel-190 тўқув дастгоҳида ишлаб чиқарилади. Дастгоҳда танда ипларининг ишлаши арқоқ ипларга қараганда кўпроқ. Тўқимада танда ва арқоқ иплари эллипсимон кесмага эга. Шу билан бирга, танда ва арқоқ ипларнинг кўндаланг кесими майдони, ўрамадаги иплар кўндаланг кесими майдонига нисбатан ипнинг эзилиш коэффициентлари ҳисобига ўзгаради яъни $\tau_t = 0,90$, ва $\tau_a = 0,95$ га камаяди. Тўқимада танда ипи арқоқ ипига қараганда кўпроқ даражада деформацияланади [8-10].

1-расм. Бир ярим қатламли кўшимча арқоқли тўқимада ипларни жойлашиши:

а — арқоқ бўйича кесими; б — танда бўйича кесими.

Тўқима тузилиш тартибининг V фазасига яқинлашиб, тўқима тўғри тўртбурчак кўринишида бўлади. Тўқимани толали материаллар билан тўлдириш коэффициентлари танда бўйича $K_{Ht} = 0,18$, арқоқ бўйича $K_{Ha1} = K_{Ha2} = 0,03$. Ҳисоблаб топилди. Тўқиманинг толали материаллар билан тўлдириш коэффициентлари юқори ва пастки қатламлар нисбати учун тенг, чунки юқори ва пастки қатламлар учун ипларнинг чизикли зичлиги ва тўқима ўрилиш тури бир хил бўлади [11-13].

Базальт ипининг диаметри

$$d_{tp} = d_{ap} = d_{\sigma\beta rt} = 0,0316 \cdot 1,45\sqrt{300} = 0,79 \text{ mm}$$

Тўқимадаги ип кесимининг диаметри:

Танда бўйича

$$d_t = d_{tp} \cdot \tau_t; \tag{1}$$

$$d_t = 0,79 \cdot 0,90 = 0,71 \text{ mm.}$$

Арқоқ бўйича

$$d_a = d_{ap} \cdot \tau_a; \quad d_a = 0,79 \cdot 0,95 = 0,75 \text{ mm}$$

Юқори ва пастки қатлам ипларининг тахминий диаметрлари

$$d_{h.urt} = d_{h1} = d_{h2} = \frac{d_{a1} + d_t}{2} = \frac{d_{a2} + d_t}{2} = \frac{d_t + d_a}{2}; \quad (2)$$

$$d_{h.urt} = (0,71 + 0,75)/2 = 0,73 \text{ mm}$$

Юқори қатламдаги арқоқ иплари билан танда ипларини тўқишда тўқимадаги ипларнинг эгилиш тўлқинининг баландлиги.

$$h_{a1} = h_{t1} = K_{h_t} \cdot d_{h.urt} = K_{h_a} \cdot d_{h.urt}. \quad (3)$$

$$h_{a1} \cdot 0,73 = 0,73 \text{ mm}$$

Бу ерда $K_{h_t} = K_{h_a} = 1$

Пастки қатламдаги арқоқ иплари билан танда ипларини тўқишда тўқимадаги ипларнинг эгилиш тўлқинининг баландлиги.

$$h_{a2} = h_{t2} = K_{h_t} \cdot d_{h.urt} = K_{h_a} \cdot d_{h.urt} \quad (4)$$

$$h_{a2} = 1 \cdot 0,73 = 0,73 \text{ mm}$$

Тўқиманинг юқори қатлами арқоқ бўйича максимал зичлиги. (2.6-расм, б)

$$P_{a.max1} = 100R_{a1}/(2l_{a1} + 2d_{a1}); \quad (5)$$

$$l_{a1} = \sqrt{(d_{a1} + d_t)^2 - h_{a1}^2}; \quad (6)$$

$$l_{a1} = \sqrt{(0,75 + 0,71)^2 - 0,73^2} = 1,27 \text{ mm}$$

$$P_{a.max1} = 100 \cdot \frac{4}{2 \cdot 1,27 + 2 \cdot 0,75} = 98 \text{ ip/dm}$$

Тўқиманинг пастки қатлами арқоқ бўйича максимал зичлиги.

$$P_{a.max2} = \frac{100R_{a2}}{2l_{a2} + 2d_{a2}} \quad (7)$$

$$P_{a.max2} = \frac{100R_{a2}}{2l_{a2} + 2d_{a2}} = 98 \text{ ip/dm}$$

Ушбу ҳолатда $P_{a.max1} = P_{a.max2}$, шунингдек, $l_{a1} = l_{a2}$ ва $d_{a1} = d_{a2}$.

Тўқиманинг арқоқ бўйича умумий максимал зичлиги

$$P_{a.max} = P_{a.max1} + P_{a.max2} = 98 + 98 = 196 \text{ ip/dm}$$

Тўқиманинг танда бўйича максимал зичлиги

$$P_{t.max} = 100R_t \cdot 1,5/L_{R_t} \quad (8)$$

бу ерда 1,5 – коэффициент, танда ипларининг учта даражада (бир ярим қатламда)

жойлашиши туфайли геометрик моделга нисбатан қўшимча тўқув сиқилиш имкониятини ҳисобга оладиган коэффициент; $L_{R_t} = 2l_{t1} + 2l_{t2}$

$$l_{t1} = l_{t2} = \sqrt{(d_t + d_a)^2 - h_t^2}. \quad (9)$$

$$l_{t1} = l_{t2} = \sqrt{(0,71 + 0,75)^2 - 0,73^2} = 1,27 \text{ mm};$$

$$P_{t.max} = 100 \cdot 4 \cdot 1,5 / (2 \cdot 1,27 + 2 \cdot 1,27) = 118 \text{ ip/dm}$$

Қатламлардаги арқоқ ипларнинг нисбати 1:1 бўлса, тўқиманинг арқоқ бўйича ҳақиқий зичлиги

$$P_{a1} = P_{a2} = P_{a.max1} K_{H_{a1}} = P_{a.max2} K_{H_{a2}}. \quad (10)$$

$$P_{a1} = 98 \cdot 0,6 = 60 \text{ ip/dm}$$

Бу ердан $P_a = P_{a1} + P_{a2} = 60 + 60 = 120 \text{ ip/dm}$

Тўқиманинг танда бўйича ҳақиқий зичлиги

$$P_t = P_{t,max} K_{Ht}$$

$$P_t = P_{t,max} K_{Ht} = 118 \cdot 0,92 = 109 \text{ ip/dm}$$

Арқоқ бўйича қисқариш юқори ва пастки қатламларда тенг

$$a_a = \frac{\sqrt{l_{t,h1}^2 + h_{a1}^2} - l_{t,h1}}{\sqrt{l_{t,h1}^2 + l_{a1}^2 + l_{t,h2}}} \cdot 100 = \frac{\sqrt{l_{t,h2}^2 + h_{a2}^2} - l_{t,h2}}{\sqrt{l_{t,h2}^2 + l_{a2}^2 + l_{t,h1}}} \cdot 100; \quad (11)$$

$$l_{t,h1} = l_{t,h2} = \frac{l_{t1}}{K_{Ht}} = \frac{l_{t2}}{K_{Ht}} \quad (12)$$

$$l_{t,h1} = l_{t,h2} = \frac{0,847}{0,92} = 0,92 \text{ mm.}$$

$$a_a = \frac{\sqrt{1,38^2 + 0,73^2} - 1,38}{\sqrt{1,38^2 + 0,73^2 + 1,38}} \cdot 100 = 6,20 \%$$

Танда бўйича қисқариш

$$a_t = \frac{\left(\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + 0,5d_a}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2} - \frac{l_{a1} + 0,5d_a}{K_{Ha}} \right)}{\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + 0,5d_a}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2}} + \frac{\left(\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + l_{a2}}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2} - \frac{l_{a1} + l_{a2}}{K_{Ha}} \right)}{\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + l_{a2}}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2}} \cdot 100; \quad (13)$$

$$(l_{a1} + 0,5d_a)/K_{Ha} = (1,27 + 0,5 \cdot 0,75)/0,6 = 2,74 \text{ mm};$$

$$(l_{a1} + l_{a2})/K_{Ha} = (1,27 + 1,27)/0,6 = 4,23 \text{ mm};$$

$$h_{t1} + h_{t2} = 2 \cdot 1,39 = 2,78 \text{ mm};$$

$$K_{Ha1} = K_{Ha2} = K_{Ha} = 0,6;$$

$$a_t = \frac{(\sqrt{2,74^2 + 1,46^2} - 2,74) + (\sqrt{4,23^2 + 1,46^2} - 4,23)}{\sqrt{2,74^2 + 1,46^2} + \sqrt{4,23^2 + 1,46^2}} \cdot 100 = 8,19 \%$$

Хом тўқиманинг сирт зичлиги

$$M_x = \frac{10 \cdot P_t \cdot T_t}{1000(1 - 0,01 \cdot a_t)} + \frac{10 \cdot P_a \cdot T_a}{1000(1 - 0,01 \cdot a_a)}; \quad (14)$$

$$M_x = \frac{10 \cdot 108 \cdot 300}{1000(1 - 0,01 \cdot 7,38)} + \frac{10 \cdot 120 \cdot 300}{1000(1 - 0,01 \cdot 6,20)} = 354,68 + 378,99 = 733,67 \text{ g/m}^2$$

Хулоса. Техник ва маиший тўқималарнинг катта гуруҳи учун сирт зичлиги бўйича асосий талаблар қўйилади. Шунинг учун сирт зичлиги бўйича тўқималарнинг лойиҳалаш кенг тарқалган усуллардан биридир. Тўқималарнинг сирт зичлиги унинг квадрат метрига тўғри келадиган оғирлиги билина белгиланади. Бу кўрсаткич тўқималарда ишлатиладиган ишларнинг чизикли зичлигига, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича зичлигига ва тўқув дастгоҳида тўқима ишлаб чиқаришнинг тўлдириш параметрларига боғлиқ бўлади.

Ҳозирги кунда мавжуд иссиқликбардош шишатолали фильтрбоп тўқималарнинг сирт зичлиги 770 g/m^2 ни ташкил этади. Лойиҳаланган тўқима базальт толали ишлардан ишлаб чиқарилиб, унинг сирт зичлиги $733,67 \text{ g/m}^2$ ни ташкил этди. Бу эса шишатолали фильтрбоп тўқималарга нисбатан $4,71 \%$ га кам бўлиб, саноатда фойдаланишга тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ghosh T.K., Batra S.K. and Barker R.L. The bending behavior of plain woven fabrics. Part 2//JomTial Textile Institute.- 1990, V.81, N 3.- p.262.
2. Skelton S., Schoppee M.M . Geometric freedom in bent yarns and fabrics. //Textile Research Journal- 1976, N 1.- p.44-51.

3. Алиев Г. М. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов: Справ, изд. -А. М.: Металлургия, 1986. 544 с.
4. Мартынова А.А. и др. Строение и проектирование тканей: Учебник для вузов. /- М.: МГТУ им. Косыгина А.Н., 1999.-434 с.
5. Дамянов Г.Б и др. Строение ткани и современные методы ее проектирования. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. -235 с.
6. Сурнина Н.Ф. Проектирование ткани по заданным параметрам. - М.: Легкая индустрия, 1973.- 142 с.
7. Юхин С.С, Власов П.В. Оптимизация параметров заправки полутораслойной хлопчатобумажной ткани на станке СТБ-2-216 //Текстильная промышленность. - 1985, № 2. - с. 41.
8. Баймуратов Б.Х., Янгибоев Р.М., Узаков У.Т., Шин И.Г. Исследование зависимости величины деформации нитей основы от размеров зева при зевобразовании. Научный журнал «Универсум: технические науки» №10. [https://7universum.com/pdf/tech/10\(103\)%20\[15.10.2022\]/Yangiboev.pdf](https://7universum.com/pdf/tech/10(103)%20[15.10.2022]/Yangiboev.pdf)
9. Боймуратов Б.Х., Янгибоев Р.М., Узаков У.Т. Фильтрбоп тўқимани ғоваклиги бўйича лойиҳалаш. Ўзбекистон тўқимачилик журнали (№2/2022 ТТЕСИ 57-62 бетлар).
10. Янгибоев Р.М., Боймуратов Б.Х, Узаков У.Т. Структура и свойства базальтовой ткани. “Ўзбекистон тўқимачилик журнали (№2/2021 ТТЕСИ 46-50 бетлар).
11. Янгибоев Р.М., Баймуратов Б.Х, Даминов А.М., Узаков У.Т. Исследование натяжения нитей различного волокнистого состава в процессе перематывания. Ўзбекистон тўқимачилик журнали (№1/2021 ТТЕСИ 52-67 бетлар).
12. Yangiboev R.M., Boymuratov B.X, Uzakov U.T. Hakimova M.A. Creating a new filter fabric from local basalt raw material TASHKENT Ist-International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute May 10-11, 2022.
13. Янгибоев Р.М., Боймуратов Б.Х, Узаков У.Т. Махсус фильтрбоп тўқимани сирт зичлиги бўйича лойиҳалаш. “Тўқимачилик ва енгил саноат соҳаларида инновацион технологияларни жорий этишда олий таълим ва ишлаб чиқариш корхоналарининг тутган ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси. ТерДУ (2022 йил 29-30 апрел).